

KONFUTSIY TA'LIMOTIDA NUTQ MADANIYATI MASALASI**Shavkatulloyeva Nilufar****Toshkent xalqaro universiteti Samarqand****filiali boshlang'ich 1- kurs talabasi****Shavkatulloyeva Nilufar****Samarkand Branch of Tashkent International
University of Kimyo 1- st year student of primary education****Annatsiya**

Ushbu maqolada Xitoyning eng mashhur notiqalaridan bōlmish Konfutsiy haqida sōz borib, uning qarashlari sōzdan qanday, qay tartibda foydalanish insonlarga qay holda muomalada bōlish kabilar fikr - mulohazalar bildirib o'tamiz. Yangicha qarashlarni o'rganib tahlilga tortamiz.

Kalit sōzlar: Nutq, Konfutsiylik, notiqlik, kommunikativlik sifatlari, ta'sirchanlik, jimjimadorlik.

Abstract

In this article, we will talk about Confucius, one of China's most famous orators, and express his views on how to use words, how to use words, and how to deal with people. We study and analyze new views.

Key words: Speech, Confucianism, eloquence, communicative qualities, impressiveness, silence.

Xitoydagi axloqiy - ta'limot, keyinchalik eng tasirli nutq madaniyati sohasi bōyicha ham eng ilg'or hisoblanmish Xitoy notiqi Konfutsiydir. Biz bilamizki, Xitoy qadim - qadimdan buyuk davlat bōlib, har tomonlama rivojlangan. Buning yorqin dalilini fikrlarimiz orqali muhokama qilsak ham bōladi.

Birinchi navbatda nutq madaniyatiga tōxtalib o'tadigan bōlsak, bu soha Yunonistonda paydo bōlib, keyinchalik O'rta Osiyo va butun Yevropaga tarqalgan Nutq madaniyati aksar qomondonlar o'z askarlarga jang maydonlarida nutq sōzlab - notiqlik darajasida bōlgan. Ular kōp mashaqqat chekib o'z nutqlari ustida ishlab hattoki oylab mehnatda bōlib, sōng minbarlarda nutq sōzlashganlar. Bularga yorqin misol tariqasida Demosten; Prodik; Perikl kabi buyuk notiqalarni keltirishimiz mumkin. Keyinchalik bu soha bir fan xususida oliy ta'lim - o'quv yurtlarida talabalarga o'qitila boshladi. Buning asosiy sababi shunda deb o'ylayman nutq madaniyati bōlgan inson bōlish uchun kōp kitob mutolaa qilish kerak deb o'ylayman.

Nutq madaniyati - bu degani chiroyli sۆzlash, faqatgina hurmat qilib har hil kesatiq, piching manoli gaplardan xoli bۆlish emas, bu faqat tor doirali tushunchalar xolos, nutq madaniyati shirin sۆz gaplarni ۆz ۆrnida ishlatish nutqning kommunikativ sifatlaridan oqilona foydalanish kerak degani. Har tomonlama mukammal shaxslarning kasbi qomondonlik yoki notiqlik degan gap bekorga aytilmagan. Shunday ekan nutq madaniyati tushunchasi keng tushuncha bۆlib, uni tor doirada qabul qilish bizdek oliy ta'lim muassasasi talabalariga xos xususiyat emas deb ۆylayman.

Konfutsiy haqida juda kۆp chiroyli gaplar mavjud. Uning talimoti barcha mamlakatlarda xususan ۆzbekistonda ham uluğlanadi. Mana ۆzimiz Samarqand shahrimizda „Konfutsiy boғi“ hamda haykali ham ۆrnatilgani bejiz emas.

Uning ta'limotidagi ma'noli aforizmlar bōganki ۆsib kelayotgan yosh - avlodga ibrat ma'nosida bitilgan.

Jumladan quyidagi uning ta'limotlaridan parchani tahlil etsak;

-Kimki nokamtarlik bilan yolğon sۆzlar ekan, uning jimjimador sۆzlari faqat va faqat musibat keltiradi.

Ya'ni bundan qanday ma'no izlash mumkin, hamma ۆqigan narsasini har hil tahlil qilish qobilyatiga ega, insonlar qanchalik yolğon sۆzlayotgan paytda havoyi gaplar bilan yolğon sۆzlashsa ham uning bu yolğoni musibat keltiradi. „Inson har tomonlama komil inson bۆlishi uchun yolğon sۆzlamasligi“ kerak deydi A. Navoiy. Biz komil inson bōlavermaymiz. Chunki albatta yolğon gapirishimiz mumkin. Olimlar tomonidan faqatgina she'rda yoki ğazalda qōllangan yolğon mubolağalar kechirilishi mumkin - deb aytilgan. Shunday ekan qay mavzuda yolğon sۆzlamaslik bu juda oğir gunoh ekanini unutmash kerak. Nutq madaniyati ana shunday fikrlar bilan ۆquvchini ham ۆqitivchini ham ma'naviy tarbiya oladigan fandır. Konfutsiy ta'limotidan yana bir parchaga nazar tashlasak ,

„- Hech bir dōst ۆzing kabi bōlolmaydi“ deydi.

Haqiqatan ham shunday azaldan bizga uqtirib kelishgan eng yaqin dōsting bu - onang yoki singling yoki opang deb. G'arb mamlakatlarida esa bunday kōrinish bugungi kunga nuqtai nazardan dolzarb hisoblansa dōstlar ham yōq emas. Agarda birontaga siringni aytib qōysang kun kelib shu siringni ۆzingga qurol qilib qarshi qōyishi hech gap emas deb takidlamochi olim shuning uchun ham ۆzingdan yaxshi dōst topa olmaysan deb aytishimiz ham mumkin.

Keyinchalik bu ta'limotlarni yosh avlodga yetkazish maqsadida bir qancha olimlarimiz tomonidan „Konfutsiy ta'limoti o'rganilib kelinmoqda Rus tilidan Muxtor Xudoyqulov tatjima qilib „Konfutsiy ta'limotlar" nomi ostida chop etildi.

Bizning o'zimizda ham sharq mutafakkirlari tomonidan nutq madaniyatiga alohida e'tibor berilgan, shaxsan men tarixda bōlsak „sharq notiqi" sifatida A.Navoiyni bemalol ayta olaman. Chunki faqatgina yozgan asarlarida emas, aksincha hayotiy jihatdan ham muloyim inson, sōzida sehri bor shoir edi. Buning yorqin dalilini biz Xonadonimizning „ Mahorim ul-axloq" asarida A. Navoiy eng yaqin dōsti Husayn boshiga musibat tushib Badinzamon unga qarshi qilichkōtarganini va buning oldini Navoiy hech qanday qurol yoki tahdid bilan emas aksincha miloyim sōzligi bilan yonib turasan olovni o'chira oldi. Uning bu xususiyatini sōz sehridan boshqa atama bilan izohlab bōlmaydi. Fikrimizni dalillash uchun ham quyida yana bitta hadis keltiraylik

Payg'ambarimiz Muhammad s.a.v dan sahobalari sōzlashibdi „biz nima qilsak jannatga kiramiz " deyishibdi. Shunda payg'ambarimiz „ tilingni tiy jannatga kirasani " debdilar. Shunday ekan har qanday sōz ham o'zimizni zararimiz yoki foydamizga ishlashi mumkin. No'rin sōzlarni ishlatishdan tiyilishdan tiyilishga undayapti.

Konfutsiyning ham bu borada fikri bor. Eng yahshi suhbat bu - sukunatdir" depdi. Har xil ma'no- mazmunsiz gaplarni gapirgandan kōra jim turib, eshitish afzal degan tamoyilda ilgari surgan. Eshitish ham bir madaniyat aslida.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki har bir inson u xoh qari xoh yosh bōlsin jamiyatda inson o'z o'rnini topa bilishda uning nutqi aqli, mehnatkashligi muhim rol o'ynaydi. Kōrib turganingizdek „ nutq " birinchi planda. Shunday ekan sharq mamlakatlari olimlari ham unga katta baho berishgan. Shuning uchun bizlar nutq madaniyati sohasini chuqur o'rganib o'tsak yosh - avlodga yangicha zamonaviy fikrlarni yaxshi talqin qildira olishimiz bu biz pedagog ekanimizdan o'z kasbimiz ustasi ekanidan dalolat beradi. Bunday kuchga kōzlagan maqsadimizga intilib jamiyatda o'z o'rnimizni ham topa olishimizga ishonaman

Adabiyotlar:

- 1) Mahmudov N. „o'qituvchi nutqi madaniyati" - Toshkent, 2007.
- 2) Karimov. S Nutq madaniyati va mutolaa san'ati Samarqand 2018
- 3) Xudoyqulov. M „Konfutsiy hikmatlari Toshkent 2010